

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Ёзиева Шахрибону Гайратуллаевна

младший сотрудник, Академия Наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225881>

***Аннотация.** Данная статья посвящается актуальным вопросам, касающимся глобальных тенденций искусственного интеллекта. В статье дается определение таким понятиям как «интеллект», «искусственный интеллект». Автором рассматриваются основные аспекты широкого использования искусственного интеллекта. Раскрыты самые первые попытки развития и внедрения искусственного интеллекта. Затрагиваются вопросы по основным тенденциям, которые связаны с использованием искусственных технологий в социально-экономической жизни общества.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, тенденции развития, искусственные технологии, рынок труда, робототехника.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqola sun'iy intellektning global tendentsiyalari bilan bog'liq dolzarb masalalarga bag'ishlangan. Maqolada "aql", "sun'iy intellekt" kabi tushunchalarga ta'rif berilgan. Muallif sun'iy intellektdan keng foydalanishning asosiy jihatlari ko'rib chiqadi. Sun'iy intellektni rivojlantirish va amalga oshirishga qaratilgan birinchi urinishlar aniqlandi. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida sun'iy texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq asosiy tendentsiyalar masalalari ko'rib chiqildi.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, rivojlanish tendentsiyalari, sun'iy texnologiyalar, mehnat bozori, robototexnika.*

***Abstract.** This article is devoted to topical issues related to global trends in artificial intelligence. The article defines such concepts as "intelligence", "artificial intelligence". The author examines the main aspects of the widespread use of artificial intelligence. The very first attempts at the development and implementation of artificial intelligence have been revealed. The issues of the main trends related to the use of artificial technologies in the socio-economic life of society are discussed.*

***Keywords:** artificial intelligence, development trends, artificial technologies, labor market, robotics.*

Сегодня мы живем в то время, когда искусственный интеллект входит во все сферы нашей жизни. Начиная от сфер здравоохранения до космических широт. Развитие и широкое использование искусственных систем интеллекта составляет важнейшую стратегию повышения конкурентоспособности каждого государства и обеспечения безопасности общества. В развитии и становлении цифровой экономики технологии искусственного интеллекта также играют приоритетную роль. Ученые Э. Тоффлер, Д. Белл, З. Бжезинский выдвигали очень интересную теорию, отмечая, что развитие общества представляет собой смену этапов и постулируется доминирующее положение информации и знаний, определяющих динамику развития страны. В настоящий период мировая экономика функционирует в рамках пятого технологического уклада (1985-2035 гг.) и во многом опирается на достижения в области искусственного интеллекта [1]. Роботизированные системы охватывают все слои нашей жизни. По прогнозам можно отметить следующее, в 2025 году 50% будет приходиться на домашних роботов, 25% - на

производство, 10% - на медицинское и бытовое обслуживание, 10% - на общественный сектор, 5% - на биопромышленный [2].

Искусственный интеллект занимает основное положение в трансформации множества отраслей, начиная от сферы медицины до финансовых. Сегодня ИИ стал неотъемлемой частью нашего жизненного образа.

Перед тем как отметить про нынешние основные тенденции ИИ, необходимо совершить мини-экскурс по истории ИИ. Первые шаги в данной области были сделаны еще в середине XX века, в то время как ученые-исследователи начали задумываться о возможности создания машин, которые способны имитировать человеческое мышление. Более семисот лет назад каталонский миссионер, один из родоначальников европейской арабистики Раймунд Луллий создал первую логическую машину, что стало первой попыткой разработки ИИ. В 1956 году на конференции в Дартмуте впервые был введен термин «искусственный интеллект», что означало начало активных поисков и исследований в этой области. Самые первые достижения включали разработку первых алгоритмов для игр, таких как шахматы и программ для доказательства теорем [3].

В последующем начинается широкое популярия ИИ, так, например в 1997 году шахматный компьютер IBM Deep Blue обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, что стало важным моментом в истории развития ИИ. В 2011 году Watson, еще одна системы от IBM, выиграла в телевизионной викторине Jeopardy! В данной телевикторине ИИ продемонстрировал возможность обработки естественного языка. В 2016 году AlphaGo, который разработан компанией DeepMind, победил чемпиона мира по игре Го, что показало силу глубокого обучения и нейронных сетей [4].

В основе искусственного интеллекта лежит разработка таких программных средств, которые смогут не только решать, но и ставить интеллектуальные задачи. На сегодняшнее время различают три основные цели развития ИИ. Первая и основная цель – это автоматизация и оптимизация человеческого труда. На данном этапе многие компании, IT индустрии стараются повысить и улучшить производительность труда с помощью ИИ. Вторая цель – созданию компьютерных прообразов, которые бы имитировали процессы решения тех самых интеллектуальных задач, благодаря которым можно было понять сущность самих процессов, чтобы извлечь максимум для последующего развития и построения интеллектуальных систем. Третья цель – это создание усилителя интеллекта [5].

Почему же мир начинает постепенно переходить к искусственным технологиям? Искусственные технологии и ИИ отличаются от человеческого тем, что не устают и не поддаются влиянию эмоций. ИИ способен обрабатывать огромные массы информации за короткий промежуток времени. По информации Precedence Research в 2023 году зарубежный рынок ИИ достиг 500 млрд. долл., а к 2030 году достигнет 1,5 трлн. долл. Согласно отчету Gartner 37% организаций в мире уже внедрили технологии искусственного интеллекта. По оценкам Servios Global, к 2025-2026 годам 95% взаимодействий с клиентами будет осуществляться с помощью ИИ от здравоохранения до рынка услуг, производства и финансов.

Давайте рассмотрим в каких областях больше всего используется ИИ? Сегодня ИИ используется в самых разных областях, от виртуальных ассистентов, таких как Siri, Alexa, до систем рекомендаций, используемых Netflix и Amazon.

Одним из важных тенденций ИИ является развитие технологий обработки естественного языка. Современные модели как GPT-4, BERT позволяют компьютерам понимать и генерировать человеческий текст с высокой степенью точности [6].

Робототехника и автономные системы все больше распространяются в промышленности и повседневной жизни. Автономные роботы широко используются на производственных линиях, в логистике и в сельском хозяйстве.

ИИ все больше развивает и облегчает такие сферы как медицина, финансы, автомобильная промышленность, обеспечение кибербезопасности.

В сфере медицины ИИ широко используется для диагностики заболеваний, разработки новых методов лечения и лекарств, алгоритмы машинного обучения могут анализировать медицинские изображения, выявлять паттерны и предлагать диагнозы с высокой точностью.

Еще одной из ведущих областей использования ИИ является автомобильная промышленность. Автономные транспортные средства, такие как автомобили с автопилотом, становятся все более распространенными. Данные системы используют компьютерное зрение, машинное обучение и другие технологии ИИ для безопасного и эффективного использования транспортом.

В потребительской технологии заслуга ИИ очень высокая. Умные дома, персональные ассистенты активно используют ИИ. Такие виды smart устройств могут обнаруживать и анализировать данные о поведении пользователей и автоматически настраиваться под их желание и предпочтение.

Когда речь идет об широком использовании ИИ важно отметить про кибербезопасность. Кибербезопасность становится все более важной в сегодняшнем цифровом мире и ИИ играет ключевую роль в защите данных и систем. Алгоритмы ИИ могут обнаруживать и реагировать на угрозы в реальном времени, анализируя поведение пользователей и выявляя аномалии. ИИ также разрабатывает защитные меры и предсказывает потенциальные атаки.

В Узбекистане в сегодняшнее время разрабатываются пути широкого использования ИИ. В таких сферах как автомобильная промышленность, компьютерные технологии, IT сферы начинаются потенциальные изменения с применением ИИ. В будущем благодаря развитию ИИ многие сферы общества смогут эффективно применить ИИ в развитии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тенденции развития технологий. URL:<https://www.wipo.int/ru/web/technology-trends/artificial-intelligence>. (дата обращения 12.11.2024).
2. Современные тенденции развития искусственного интеллекта. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyye-tendentsii-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения 10.11.2024).
3. Топ-6 тенденций развития ИИ в 2023 году. URL:<https://www.itweek.ru/themes/detail.php?ID=226770> (дата обращения 12.11.2024).
4. История развития искусственного интеллекта. URL:<https://iot.ru/wiki/iskusstvennyy-intellekt> (дата обращения 09.11.2024).
5. История искусственного интеллекта. URL:<https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения 13.11.2024).